

процес. Запропоновано рекомендації щодо мінімізації ризиків і підвищення довіри викладачів до ШІ. Стаття спрямована на науковців, освітян і політиків, зацікавлених у вирішенні етичних проблем цифрової трансформації освіти.

Ключові слова: штучний інтелект, етичні виклики, освіта, відповідальність, цифровізація, роль викладача, прозорість.

Dorohyi Yaroslav, Doroha-Ivaniuk Olena. Ethical challenges in managing the interaction between ai and educators.

The article explores the ethical challenges of implementing artificial intelligence (AI) in education, particularly in the interaction between educational institutions and instructors. It addresses issues of data privacy, objectivity in student assessment, accountability for AI decisions, and the impact of automation on the role of educators. Special attention is given to the problems of equal access to technology, avoiding discrimination, and ethical control over algorithms. The importance of developing ethical standards and a legal framework for integrating AI into the educational process is emphasized. Recommendations for minimizing risks and increasing educators' trust in AI are proposed. The article is aimed at researchers, educators, and policymakers interested in addressing the ethical issues of digital transformation in education.

Key words: artificial intelligence, ethical challenges, education, responsibility, digitalization, educator's role, transparency.

Г. О. Дорошенко

СИНЕРГІЯ ВИКЛАДАЧА ТА УНІВЕРСИТЕТУ В РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Україна зазнала значних економічних збитків через військові дії. Ще рік тому оголошувалося, що сукупні збитки перевищують 500 млрд доларів. Значна частини виробничого потенціалу зруйнована або зазнала серйозних ушкоджень, що призвело до зниження економічної активності, ВВП. Релоковані підприємства також стикаються зі значними викликами на нових місцях. Економічна нестабільність ускладнює залучення інвестицій, необхідних для відбудови. Крім того, відновлення інфраструктури потребує значних фінансових та трудових ресурсів, яких бракує. Відповідно ефективність розподілення та управління обмеженими ресурсами буде завданням номер один з яким стикнуться випускники ЗВО під час повоєнного відновлення.

Затребуваність фахівців з економічною освітою буде зростати як в приватному так і в публічному секторах економіки. Впровадження ESG-принципів (Environmental, Social, Governance) у процес відбудови може забезпечити стійкий розвиток країни, мінімізуючи негативний вплив на довкілля, покращуючи якість життя громадян та забезпечуючи прозоре управління ресурсами. Зважаючи на масштаб руйнувань інфраструктури, житлового сектору та економіки, використання ESG-принципів є необхідним для створення стійкої основи для відбудови та подальшого розвитку України. Побудова процесу навчання з урахуванням важливості вплетення ESG- філософії у систему цінностей здобувача значно підвищить перспективи його подальшого працевлаштування та підвищить його затребуваність на ринку праці.

Специфіка роботи над відновленням економіки країни вимагає від здобувачів формування управлінських компетентностей та лідерських якостей, оскільки професійна діяльність супроводжується виконанням менеджерських функцій: планування, організація, мотивація, контроль.

Відповідно будь-який випускник економіст повинен мати навички ухвалення та реалізації управлінських рішень, здійснення діяльності з організації та контролю. Управлінська компетенція майбутніх випускників економічних спеціальностей актуалізується через суттєвий вплив фактору часу в умовах війни та повоєнної відбудови на наступні процеси:

- ухвалення на основі проведеного економічного аналізу управлінських рішень;
- економічне обґрунтування та оцінка доцільності впровадження інноваційно-інвестиційних проєктів;
- планування заходів з підвищення продуктивності праці й аналіз мотивації та стимулів на неї;
- оцінка ефективності наявної системи бізнес-процесів та її оптимізація.

Не лише специфіка виробничих процесів визначає необхідність формування у економістів управлінських якостей, велику вагу набуває бажання випускника активно будувати кар'єру. Наявність лідерських якостей, вміння налагодити ефективні комунікації, навички самоменеджменту та адаптації виступають запорукою просування за кар'єрними сходами.

Виклики, що поставлені війною, вимагають комплексного підходу до вирішення завдань з якими стикнуться випускники ЗВО. А це передбачає одночасне застосування всіх сформованих компетенцій для знаходження ефективного рішення в контексті конкретної управлінської проблеми з урахуванням етичності сформованого рішення та відповідності його ESG-принципам. Увесь освітній процес, таким чином, можна інтерпретувати як безперервний процес формування у здобувачів комплексних міждисциплінарних навичок. Успішне вивчення та використання ESG-принципів є запорукою успіху та відновлення України. Прикладом може слугувати Німеччина, яка після Другої світової війни досить швидко відновила свою економіку та інфраструктуру завдяки впровадженню комплексного підходу, що включав економічні реформи, соціальну підтримку населення та екологічні заходи. Важливу роль відіграв План Маршалла, який забезпечив фінансову допомогу для відбудови та реформування освіти. Прозорість управління ресурсами та залучення громадян до процесу прийняття рішень сприяли швидкому відновленню країни [1].

Виходячи з цього зростає значення не лише рівня сформованості професійних компетенцій, а ще й м'яких навичок, необхідних для цілеспрямованого впливу на людей. Лідерські якості майбутнього фахівця забезпечують його здатність налагоджувати ефективну взаємодію та досягати встановлених показників особистої та командної ефективності.

Розвиток лідерських якостей у економіста необхідний для успішного прийняття та впровадження управлінських рішень у роботі з командою. Лідер, який володіє управлінськими навичками, здатний формувати ефективні команди, орієнтуючись не лише на індивідуальні особливості працівників, а й на вимоги конкретних завдань, що стоять перед організацією [2]. Згідно з деякими теоріями лідерства, лідер може виконувати роль неформального лідера, що доповнює або замінює формального керівника залежно від ситуації.

Для економістів, які займаються управлінською діяльністю, важливі такі якості:

- Організаційні: уміння приймати рішення, організувати роботу своєї команди, розробляти системи мотивації та контролю, а також переконувати колектив у доцільності своїх рішень;
- Особистісні: відповідальність, ініціативність, організованість, дисциплінованість, уважність, комунікабельність і лідерський потенціал;
- Інтелектуальні: аналітичне та критичне мислення, здатність аналізувати ситуації, створювати моделі й проєкти.

Формування та набуття перерахованих якостей є необхідною умовою для формування управлінської компетенції, яка позитивно впливатиме на траєкторію професійного розвитку.

Виходячи з предмету поточного дослідження доцільно звернутися до роботи Ломбардо Майкла М. та Айхінгера Роберта Н., яка присвячена ролі лідерства. У цій роботі виділено шість груп факторів, що формують лідерську позицію, а також зафіксовано позитивні компетенції і прояви їх відсутності [3].

Відповідно до поглядів авторів, управлінська компетенція включає [3]:

- рівень інтелекту (виражається у здатності інтерпретувати знання у доступну словесну форму);

- операційні можливості (уміння організувати роботу для досягнення цілей);
- мотивацію (здатність зацікавити у досягненні цілей);
- досвід (конструктивне вирішення суперечливих ситуацій чи конфліктів);
- взаємодію (вибудовування безбар'єрних комунікацій);
- навчання (постійний саморозвиток).

Дослідження авторів показує, що при переході на більш високу посаду спеціалісти зазвичай мають достатній рівень інтелекту, вміння мотивувати людей і виконувати операційні завдання. Проте майбутнім управлінцям потрібно суттєво розвивати такі аспекти, як навчання, накопичення досвіду та ефективна взаємодія.

Структура управлінської компетенції для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей включає чотири ключові складові:

- Ціннісні орієнтації: формуються на основі переконань, норм поведінки та мотивів.
- Економічне мислення та навички: розвиваються відповідно до вимог стандартів вищої освіти для конкретної спеціальності.
- Управлінські навички: необхідні для організації та координації роботи.
- Лідерські якості: здатність надихати, впливати та вести команду до досягнення цілей.

Структура управлінської компетенції випускників економічних спеціальностей складається з чотирьох складових: ціннісні орієнтації (формуються через систему переконань, норми поведінки, мотиви), економічне мислення та навички (формуються відповідно до стандартів вищої освіти за відповідною спеціальністю), управлінські навички та лідерські якості.

Список бібліографічних посилань

1. Дорошенко, Г. О., Кузнецов, К. О., (2024). ESG-менеджмент як основа відбудови України. Інвестиції: практика та досвід. N 15/2024, с. 86 – 91. Available at: <https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/4300/4335> DOI: 10.32702/2306-6814.2024.15.86 [Accessed 30 Dec. 2024].
2. Mykolenko, Olena; Ippolitova, Inna; Doroshenko, Hanna; Strapchuk, Svitlana (2022). The impact of entrepreneurship education and cultural context on entrepreneurial intentions of Ukrainian students: the mediating role of attitudes and perceived control. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, Vol. 12, Issue 3, pp. 519 – 536 DOI:10.1108/HESWBL-08-2020-0190
3. Lombardo, M.M. , Eichinger, R.W. (2004). The leadership machine: Architecture to develop leaders for any future (3 rd ed.). Minneapolis: Lominger International: A Korn / Ferry Company

References

1. Doroshenko, H. O., Kuznietsov, K. O., (2024). ESG-menedzhment yak osnova vidbudovy Ukrainy. Investytsii: praktyka ta dosvid. N 15/2024, S. 86 – 91. Available at: <https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/4300/4335> DOI: 10.32702/2306-6814.2024.15.86 [Accessed 30 Dec. 2024].
2. Mykolenko, Olena; Ippolitova, Inna; Doroshenko, Hanna; Strapchuk, Svitlana (2022). The impact of entrepreneurship education and cultural context on entrepreneurial intentions of Ukrainian students: the mediating role of attitudes and perceived control. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, Vol. 12, Issue 3, pp. 519 – 536 DOI:10.1108/HESWBL-08-2020-0190
3. Lombardo, M.M. , Eichinger, R.W. (2004). The leadership machine: Architecture to develop leaders for any future (3 rd ed.). Minneapolis: Lominger International: A Korn / Ferry Company

Дорошенко Ганна Олександрівна. Синергія викладача та університету в розвитку управлінських компетентностей здобувачів вищої економічної освіти.

Затребуваність фахівців з економічною освітою буде зростати як в приватному так і в публічному секторах економіки. Впровадження ESG-принципів (Environmental, Social, Governance) у процес відбудови може забезпечити стійкий розвиток країни, мінімізуючи негативний вплив на довкілля, покращуючи якість життя громадян та забезпечуючи прозоре

управління ресурсами. Специфіка роботи над відновленням економіки країни вимагає від здобувачів формування управлінських компетентностей та лідерських якостей, оскільки професійна діяльність супроводжується виконанням менеджерських функцій: планування, організація, мотивація, контроль. Структура управлінської компетенції випускників економічних спеціальностей складається з чотирьох складових: ціннісні орієнтації (формується через систему переконань, норми поведінки, мотиви), економічне мислення та навички (формується відповідно до стандартів вищої освіти за відповідною спеціальністю), управлінські навички та лідерські якості.

Ключові слова: здобувачі вищої освіти, компетентності, управлінські навички, управлінські рішення, професійна діяльність.

Doroshenko Hanna. Synergy between the professor and the university in the development of management competencies of higher education students in economics.

The demand for specialists with economic education will grow in both the private and public sectors of the economy. The implementation of ESG principles (Environmental, Social, Governance) in the reconstruction process can ensure the country's sustainable development, minimising the negative impact on the environment, improving the quality of life of citizens and ensuring transparent resource management. The specifics of work on the country's economic recovery require students to develop managerial competencies and leadership skills, as professional activities are accompanied by the performance of managerial functions: planning, organisation, motivation, control. The structure of the managerial competence of graduates of economic specialities consists of four components: value orientations (formed through a system of beliefs, norms of behaviour, motives), economic thinking and skills (formed in accordance with the standards of higher education in the relevant speciality), managerial skills and leadership qualities.

Key words: higher education students, competences, management skills, management decisions, professional activity.

Ю. В. Єременко

**ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА РОБОТУ
ВИКЛАДАЧІВ ІЗ ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ**

Сучасний заклад освіти випробовує на собі безліч нових факторів впливу, які змінюють його середовище, систему взаємовідносин між суб'єктами його соціально-освітнього простору, підходи до здійснення освітньої діяльності. Сьогодні усі напрямки його роботи мають бути трансформовані у відповідності до нових умов, а ефективна взаємодія адміністрації та вчителів розглядається як запорука успіху таких трансформацій.

Вирішення питань щодо роботи з обдарованими учнями є сьогодні вкрай актуальним. А в умовах зовнішньої та внутрішньої міграції формується загроза втрати цього людського ресурсу, що у перспективі матиме негативні наслідки не тільки для регіональних спільнот, а й для держави в цілому. Саме тому, зміни освітнього середовища є одним з засобів мінімізації цих потенціальних негативних наслідків.

У загальному розумінні освітнє середовище закладу освіти - сукупність об'єктивних умов та соціальних суб'єктів, які складають «систему координат» його діяльності, а також факторів об'єктивного та суб'єктивного характеру, які впливають на успішне досягнення освітніх цілей. Відповідно для обдарованих учнів – це соціальні і просторово-предметні умови розвитку.

Підхід до пошуку вирішення будь-яких проблем крізь призму впливу середовища тлумачить його «як засіб виховання і як технологію опосередкованого управління (через середовище) процесом формування і розвитку особистості» [1]. Відповідно для тих чи інших суб'єктів засоби і технології мають бути адекватно підібрані, враховувати особливості самих соціальних суб'єктів середовища.